

СПЕЦИФИКА ЛИРИКИ ГАФУР ГУЛЯМА

Дурдыева Айболек Худайбердиевна

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза, факультет Тюркских языков, 1 курс Туркменского языка и литературы. Каракалпакстан, Нукус
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6206483>

Редкий и врождённый талант Гафура Гуляма известен как великий философ, поэт и прозаик. Не будет преувеличением сказать, что любовь поэта к литературе исходила от матери, ведь сам Гафур Гулям в своей биографии так вспоминает свою мать: «Моя мать Тошбиби Шоюсуф кызы была одной из интеллигентных женщин, которые могли понять и узбекскую, и таджикскую литературу. Так как она была поклонницей поэзией, я помню как она читала стихотворения в весе национальных устных сборных стихов. [1.296]

Он работает во многих газетах и журналах, а также занимается искусством. В те годы были опубликованы сотни статей и фельетонов Гафура Гуляма в таких газетах, как «Бедный крестьянин», «Красный Узбекистан», «Шарк хакикати» и журнале «Муштум». Гафур Гулям, который был одинаково эффективен и в прозе, и в поэзии, воспевал правду жизни с философской глубиной, журналистским задором и энтузиазмом. Он внес большой вклад в узбекскую литературу.

Вот почему известный писатель А.Фадаев: «Гафур Гулям – одно из самых уникальных и небывалых событий в узбекской поэзии. От тончайшей лирики до оратории — вот его диапазон. Стихи Гафура Гуляма всегда полны великих мыслей и глубоких чувств. Он настоящий и великий поэт в истинном смысле этого слова». [2.176]

Поэт рано теряет своих родителей, и поэтому он становится учеником сапожника, водит тележку, работает машинистом в типографиях, охранником мельницы, охраняет сад богатого человека по имени Сарыбой. Позже Гафур Гулям вспоминая эти дни сиротства и нужды пишет:

Сиротство это что-то
Спроси нас,
Десятки лет блуждающих,
Тепло смешанное
Как кошмар
Из зеркала воображения
Он не выйдет.

Поэзия поэта богата лирическими чувствами, образами глубоких переживаний, новыми и широкими идеями, философскими и художественными обобщениями. Гафур Гулям – великий художник, у которого есть свой стиль, свой голос и своё слово, он создал замечательную школу в поэзии.

«Написать всепрощающую поэму — это гордо воспеть время, прославить Родину и наш народ, воспеть преданность делу дружбы и мира в философских стихах», — сказал профессор Сайдулла Мирзоев. [2.176].

Поэт Гафур Гулям пишет много стихов: «Знай, что тебя ждёт родина», «Всё твоё», «Матери», «Наблюдение», «Ты не сирота», «Время», «Пропавший без вести», «Алишер», «По дорогам Турксиба», «На попрошайничество» автор таких многих стихотворений.

Например, стихотворение «Время» было написано по случаю победы над фашизмом и посвящено племяннику поэта, майору Хамидулле Хусану, который подарил ему часы. В стихотворении осуждается эгоистичный Герострат, поджегший храм в погоне за честолюбием, заявляя, что не обязательно поступать как Герострат, чтобы обрести славу. Этим стихотворением можно сказать, что поэт «на мгновение воздвиг вечную статую».

Дорогие мгновения нашего века,
Спрашивают ценность у дорогих людей.
Возможность - это трофей с королевскими линиями
Пора украсить тетрадь жизни.

В стихотворении «Ностальгия» главный герой характеризуется добротой к отцу, детством, уверенностью в завтрашнем дне и человечностью. В стихотворении, человек человеку, художественно выражены безграничная любовь родителей к ребенку, влюбленных друг к другу, безграничная любовь ребенка к родному краю и Родине вообще, безграничная преданность жизни. В нём создано рельефный, общий и целостный образ «узбекского отца».- сказал Ш. Сариев. [1297].

Обратим внимание на эти строки стихотворения "Ностальгия":

Я так скучаю по тебе утром
Я читал вслух, выглянуло солнце.
Смутные фантазии утихли, как фонтан,
Чистое сердце - капля ртути"

Когда он скучает, он читает Бедия. Таким образом, «нечеткие фантазии успокаиваются, как пружина».

«Дело в том, что поэзия персидского поэта Бедия, тюркского происхождения, отличается своей философской глубиной, побуждающей читателя задуматься над заботами преходящего мира. Чтение Бедия учит отца вечным истинам, бессмертию и высоким чувствам. В поэзии Абдулкадира Бедия мы находим следующие стихи:

" Статус угнетателя окончательно ослабляется слабым,
Если огонь погаснет, он сгорит».

То есть статус угнетателя - власти, угнетения - со временем ослабнет и перестанет существовать. Пылающий огонь однажды превратится в пепел. Теперь обратим внимание на выражение тех же мыслей в стихотворении Гафура Гуляма: «Это война дьявола», — сказал он. На себя точно хватит...» Не это ли ободрение Бедия Отцу, поэту, источник утешения, фонтан смутных фантазий?» [3.112].

Гафур Гулам также внёс бесценный вклад в развитие детской литературы. И детская литература, и литература для взрослых имеют общие черты и сходства. Сборники поэта "Всё твоё", «Детям», повесть «Озорник» относятся к произведениям детской литературы. Его стихи, такие как «Два года», «Да здравствует мой сын», «Я знаю», «Знай, что твоя Родина ждет тебя», отражают самые разные темы, интересующие детей.

В своем стихотворении поэт призывает подрастающее поколение читать, учиться и расти достойными детьми Родины: "Дорогой, прекрасное дитя прекрасного государства, Знай, что твоя Родина ждет тебя!" [3.119]

Использованная литература:

1. Ш. Сариев. "Литература". Руководство. Главный редактор издательско-полиграфического акционерного общества «Шарк». Ташкент - 2016.
2. С. Мирзаев. «Узбекская литература XX века». Новое поколение. Ташкент - 2005.
3. Учебник для 8 класса общеобразовательной школы.